

Extra-Bericht zur Fishbowl-Diskussion

Franziska Naether, Lisa Pribik

Die Fishbowl-Diskussion mit der Überschrift „Die Zukunft der historischen Forschung in digitalen Kontexten: Zur Nachhaltigkeit von Kulturdaten“ am zweiten Tag der DIKUSA-Abschlusskonferenz bot einen intensiven und kritischen Austausch über eine der zentralen Herausforderung der Digitalen Geisteswissenschaften. Sie war mit folgenden Anregungen überschrieben:

Digitale Kulturdaten sind prekär – aus technischer und institutioneller Perspektive. Relevante Projekte starten mit großem Engagement, bringen wichtige Ergebnisse hervor, aber nach Ende der Projektlaufzeit liegen die entwickelten Webseiten brach, werden nicht mehr gepflegt, Datensätze nicht aktualisiert, die Mitarbeitenden sind nicht mehr erreichbar usw. Anders als in „klassischen“ geschichtswissenschaftlichen Projekten entsteht am Ende nicht (nur) ein statisches Druckerzeugnis wie eine Monografie oder Aufsätze, sondern (auch) ein technisches Produkt, das auch weiterhin Pflege braucht. Diesen Bedarf kann man mit der üblichen Projektlogik nicht ausreichend erfüllen. Wie kann diesen Aspekten Rechnung getragen werden?

Moderiert von Dr. Thomas Efer (Universität Leipzig) trafen sich zunächst vier Expert:innen mit Eingangsstatements auf dem Podium, um die Frage zu diskutieren: Wie können digitale Forschungsprodukte – Webseiten, Datenbanken, Visualisierungen – über die Projektlaufzeit hinaus lebendig und (nach)nutzbar bleiben? Danach kamen gemäß des Formats in einem dynamischen Wechsel weitere Diskutant:innen zur Sprache.

Die Diskussion war geprägt von einer Mischung aus kritischer Reflexion, konstruktiven Lösungsvorschlägen und einer tiefen Sorge um die Zukunft der digitalen Forschung – und zeigte, dass die Herausforderungen nicht nur technischer, sondern auch institutioneller, kultureller und ethischer Natur sind. Ein paar Aspekte soll dieser Bericht aufgreifen.

1. Von Daten zu Nutzungsgemeinschaften: Eine neue Wissenskultur

Dr. Anca Prodan (Sorbisches Institut/BTU Cottbus) zog eine Parallele zu den Kommunikationsmodellen von James Carey – dem Transmissionsmodell (Wissen wird vermittelt) und dem Ritualmodell (Wissen wird als soziale Praxis gelebt). Sie argumentierte: Digitale Kulturdaten müssen nicht nur verfügbar sein, sondern in analoge Forschungs- und Bildungspraktiken eingebettet werden – in Lehre, Ausstellungen, öffentliche Diskussionen – um gewissermaßen „kanonisiert“ zu werden. Denn nur so entstünden echte Nutzungsgemeinschaften. Dabei verwies sie auf Aleida und Jan Assmanns Theorie des

Kulturellen Gedächtnisses: Ein Kanon entsteht nicht durch Zufall – er wird aktiv aufgebaut. Digitale Daten müssen daher nicht nur gespeichert, sondern in kulturelle Praktiken eingebunden werden, damit sie lebendig bleiben. Außerdem: Daten sind kein Endprodukt – sie sind Ausgangspunkt für neue Forschung, Bildung und gesellschaftliche Auseinandersetzung.

2. Infrastruktur und Nachhaltigkeit: Die Prekarität der Digitalisierung

Dr. Jana Moser (IfL Leipzig) stellte die technische und institutionelle Realität der Projektförderung in Frage: Wir wollen Open Access und Open Source – aber schon jedes Update kostet Zeit und Ressourcen. Wie können wir die Dauerhaftigkeit unserer Infrastruktur gewährleisten? Sie berichtete von einem Hackerangriff auf ein Projekt in Frankreich, der die Sensibilität digitaler Infrastrukturen unterstrich. Gleichzeitig kritisierte sie die zunehmende Produktorientierung in der Wissenschaft, die durch Geldgeber und interne Motivationen entsteht: Es werden Karten und Visualisierungen gebaut, aber für wen wird das eigentlich gemacht? Und was passiert, wenn z. B. die Karte Unsicherheiten beinhaltet, aber den Anschein von Eindeutigkeit vermittelt? Sie warnt: Barrierefreiheit, Farbgebung, Skalierung – all das erzeugt Mehraufwand. Und wir müssen kritisch hinterfragen, was die Karte mit den Nutzenden macht – nicht nur, was sie zeigt. Die Ausstattungen an Personal und Infrastruktur können nicht mit den Anforderungen und Herausforderungen in der Wissenschaft Schritt halten.

3. Daten(banken) als lebendige Systeme

Dr. Katrin Moeller (Universität Halle) betonte in ihrem Statement, dass wir aufhören müssen, Daten als abgeschlossene Produkte zu betrachten. Wir haben lebende Systeme vor uns, die wachsen, sich verändern und weiterentwickelt werden müssen. Sie forderte: strukturierte Sortierprozesse für Daten einzusetzen, um Transparenz und Nachnutzbarkeit zu gewährleisten, dazu klare Entscheidungen, was genau gesammelt und wann Daten „abgeschlossen“ werden sollen – nicht, um sie zu verschließen, sondern, um sie für die Langzeitarchivierung (LZA) und weitere Forschungsfragen bereitzustellen. Es gäbe kaum jemanden, der ein Datenset veröffentlicht habe, das „fertig“ gewesen sei und an dem nichts mehr getan werden musste. Dazu gilt es, eine neue Fehlerkultur zu etablieren: Fehler in Datensätzen sollten nicht versteckt, sondern transparent gemacht werden – genauso wie in gedruckten Büchern. Denn eine Nichtnutzung von Daten sei genauso eine Form der Prekarität. Wenn Daten nicht genutzt würden, sind sie genauso wertlos wie eine nicht gepflegte Webseite.

4. Die Dilemmata der Insellösungen – Zentralisierung statt Fragmentierung

Clemens Beck (Uni Jena) warnte vor dem Entstehen immer neuer Insellösungen: Es werde immer wieder Neues entwickelt, statt auf bestehende Lösungen aufzubauen. Dokumentation sei oft das Letzte, was man im Projekt mache, manchmal fehle sie ganz oder Datensätze würde

nicht publiziert. Das führe zu technischen Abhängigkeiten, die nach Projektende nicht mehr zu überwinden seien, nicht zuletzt durch die Befristung des Personals. Eigentlich handelt es sich um Daueraufgaben, die aber im Wissenschaftssystem mit ihrer Projekt- und Antragslogik bewältigt werden müssen. Viele sehen es als Problem, dass in Anträgen immer versprochen werden muss, etwas „Neues“ zu entwickeln (Diktum der Originalität in der Projektförderlogik). Nur selten kann in einem Projekt auf etwas Bestehendes aufgebaut werden, was weiter überarbeitet oder qualifiziert wird. Das müsste geändert werden, denn Überarbeitungen sind oft ein wichtiger Bestandteil der Arbeit mit Daten. Er plädiert für zentralisierte Infrastrukturen (z. B. gemeinsame Tools wie Weedata), die über Institutionen- und Bundeslandgrenzen hinweg nutzbar sind, gleiche Zugangsbedingungen, denn es gibt de facto eine Zweiklassengesellschaft: Wer beispielsweise teure Grafikkarten hat, kann 3D-Viewer nutzen, andere sind ungerechterweise davon ausgeschlossen. Sein Appell lautet: Digitale Kompetenzen müssen im Studium verankert werden. Data Literacy sei keine „Extramission“, sondern Teil der wissenschaftlichen Grundbildung.

5. Spannungsfeld: Geisteswissenschaften vs. Digital Humanities

Ein zentrales Thema in der Fishbowl-Diskussion war die Spannung zwischen klassischer Geschichtswissenschaft und den Digital Humanities bzw. Digital History. Moeller warnte davor, dass sich Geisteswissenschaften von den Naturwissenschaften erdrückt fühlen durch Maßstäbe wie Messbarkeit, Quantifizierung, Produktlogik. Das führe zu Abwehrhaltungen gegenüber den Digital Humanities. Martin Munke (SLUB Dresden) verweist auf das Problem, dass ein Großteil der Historiker:innen sich noch nicht für Datenpublikation und die Methoden der DH interessiert, was sich aber stetig ändert. Prof. Gerhard Heyer (SAW&Uni Leipzig) forderte, es müsse ein beidseitiger Prozess sein: Informatiker:innen lernen von Historiker:innen und umgekehrt. Der „Cultural Turn“ in den Geisteswissenschaften sorgte auch schon für Veränderungen der Fragestellungen – die Fachkulturen müssen und werden sich verändern. Es ist noch nicht für alle historischen Disziplinen absehbar, ob sich die Digital Humanities zu einem separaten Forschungsfeld entwickeln werden oder ob sie als Teil der jeweiligen Fächer begriffen werden. Moser stellte fest, dass viele Forschende Druck verspüren, ständig Produkte zu liefern – Visualisierungen, Apps, Karten. Das sei der Motivation abträglich und führe zur Überforderung. Als Lösung wurden Anerkennungssysteme von Datenarbeit im Wissenschaftssystem angesprochen: Datenpublikation, Softwareentwicklung, Dokumentation sollten im CV genauso gewürdigt werden wie Monografie und Artikel.

6. Fazit: Die Nachhaltigkeit digitaler Kulturdaten ist nicht nur eine technische und finanzielle, sondern auch eine kulturelle Herausforderung

Die Diskussion endete mit Ideen für die Zukunft, aber machte nochmals das Prekäre solcher Visionen deutlich: An Instituten sollte es Mittler:innen geben, die digitale Methoden vermitteln,

unterstützen und vernetzen, jedoch sind solche Stellen extrem rar gesät und Wissenschaftskommunikation mit digitalen Tools muss anders gedacht werden. Ein Teil der Diskussion erstreckte sich zu der Frage, ob zentrale Tools über Institutionen hinweg nutzbar sein sollten, oder eher ein dezentraler Ansatz vertreten wird. Beides hat Vor- und Nachteile (z. B. bei Hosting, Update, Betrieb – nicht jede Einrichtung kann das gewährleisten) und ist von der Art des Tools abhängig. Die Fishbowl-Diskussion zeigte, dass eine neue Wissenskultur im Entstehen ist, die Daten als gemeinsames Gut versteht. Diese müssen in dauerhaften institutionellen Strukturen gesichert werden. Dazu bedarf es einer Forschungspraxis, die Fehler, Unsicherheiten und Interdisziplinarität ernst nimmt, und diese neben weiteren Kompetenzen auch in der Lehre vermittelt – nicht als Extra, sondern als Grundlage. Durch das DIKUSA-Projekt wurden nicht nur Daten erzeugt, vernetzt, zugänglich und sichtbar gemacht – es auch auf Forschungsdiskussionen etc. hingewiesen, sondern auch in den Instituten Datenkompetenzen vermittelt und die Beschäftigung mit übergreifenden Fragen angestoßen, die über das Projekt hinausgehen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://dikusa.saw-leipzig.de/>

<https://www.saw-leipzig.de/de/projekte/dikusa>